

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037693>

УДК 37.012.3

Липс Н.И.

Липс Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, Челябинский педагогический колледж №2, 454081 г. Челябинск, ул. Горького, д. 79. E-mail: Lips.nadejda@yandex.ru.

Профессиональная социализация студентов педагогического колледжа: необходимость, проблемы, пути решения

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы профессиональной социализации будущих специалистов среднего профессионального образования. Обращается внимание на то, что профессиональная социализация способствует адаптивному включению будущего специалиста в производственную среду при овладении профессией, формированию профессиональных компетенций. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, связанные с решением проблемы профессиональной социализации будущих специалистов среднего профессионального образования, такие как антрополого-центристский подход, который требует рассмотрения личности как открытой изменяющейся системы. Автор описывает концептуальную модель профессиональной социализации будущих специалистов и обосновывает условия ее успешной реализации в образовательном процессе.

Ключевые слова: колледж, социализация, профессиональная социализация студентов, среднее профессиональное образование.

Lips N. I.

Lips Nadezhda Ivanovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Chelyabinsk Pedagogical College No. 2, 454081 Chelyabinsk, Gorky str., 79. E-mail: Lips.nadejda@yandex.ru.

Professional socialization of pedagogical college students: necessity, problems, solutions

Abstract. The article deals with modern problems of professional socialization of future specialists of secondary vocational education. Attention is drawn to its importance in the fact that professional socialization contributes to the adaptive inclusion of a future specialist in the production environment when mastering a profession, the formation of professional competencies. The key concepts and approaches related to solving the problem of professional socialization of future specialists of secondary vocational education, such as the anthropocentric approach, which requires the consideration of personality as an open changing system, are discussed. The author describes the conceptual model of professional socialization of future specialists and substantiates the conditions for its successful implementation in the educational process.

Keywords: college, socialization, professional socialization of students, secondary professional education.

Введение
Трансформационный характер процессов, наблюдаемых в настоящее время в современном российском обществе, диктует необходимость изменения содержания социальных институтов, сме-

ны ценностных ориентаций и жизненных приоритетов. Складывающиеся обстоятельства, связанные с изменениями кризисного характера в социально-экономической сфере общества, способствуют возникновению новых конкурент-

ных рисков в производственной среде, что влияет на профессиональную социализацию молодёжи. Возникает необходимость рассмотрения вопроса профессиональной социализации студентов, которая связана с катаклизмами трансформационных процессов; с модернизацией и интеграцией системы среднего профессионального образования, с цифровой экономикой; потребностью в рабочих кадрах в нашем регионе.

Исходя из этого, мы ставим задачу в решении проблемы профессиональной социализации будущих специалистов системы среднего профессионального образования и видим, что его главной задачей является подготовка специалистов, обладающих профессиональной и цифровой компетентностью, интеллектуальным и творческим потенциалом, критическим и системным мышлением, что позволяет студентам успешно реализовывать свои способности в производственном процессе.

Целью нашего исследования является выявление и определение путей профессиональной социализации будущих специалистов в процессе обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Сегодня следует отметить, что в течение длительного периода времени социальные учреждения профессионального образования рассматривали подготовку будущих специалистов как обобщение передового педагогического опыта, аккумулируя его в систему для превращения в знания с целью передачи их обучаемым. Однако, как уже отмечалось, ситуация в производственном секторе кардинально изменилась.

Рыночная парадигма экономики поставила перед системой профессионального образования задачу, связанную с подготовкой специалистов, способных оперативно реагировать на технологические изменения в специализированном производстве и принимать самостоятельные решения в нестандартных условиях. Поэтому образовательным организациям СПО при-

шлось отреагировать на сложившиеся обстоятельства, касающиеся ситуации с подготовкой специалистов, переосмыслить подходы, внедряемые в процесс обучения студентов, и то, как одним из обязательных шагов для этого стало внедрение инновационных технологий на практике.

В качестве таковой может выступать встроенная системно - функциональная модель профессиональной социализации студентов в учебном процессе среднего профессионального образования. Известно, что в период обучения в условиях среднего профессионального образования происходит активное профессиональное становление будущего специалиста как полноценного члена общества, его погружение в профессию, формирование профессиональных и коммуникативных компетенций. Но, несмотря на это, проблема профессиональной социализации в последнее время стала актуальной в среднем и высшем профессиональном образовании.

Специфика профессионального становления студента в системе СПО, вопросы подготовки будущих специалистов постоянно находятся в центре внимания исследователей. Вопросы профессиональной социализации подрастающего поколения затрагиваются во многих исследованиях отечественных и зарубежных учёных, которые определяют характер естественного влияния общества на их личностное развитие и становление.

Однако в небольшом перечне научных работ есть исследования, в которых проявляется интерес к раскрытию механизма формирования профессионала через усвоение правил и норм профессионального сообщества (Ю.В. Ивановский)[3], процесс вхождения индивида в профессиональную среду (В.И. Сластелин) [5], а также выявление определяющих факторов, обуславливающих успех или неуспех профессиональной социализации (А.В. Морозова, Е.В. Горозия, А.Г. Борисова, А.И. Ковалева и др.), но механизмы и методы, содержательные аспекты процесса социализации в образовательной деятельности

учащихся среднего профессионального образования не нашли особого отражения.

Процессы модернизации системы СПО затронули аспекты качественной профессиональной подготовки, частично подняли проблему профессиональной социализации учащихся, который должен быть представлен как целостный, функциональный, динамичный социальный процесс, характеризующийся формированием новой социальной реальности в определенном профессиональном сегменте посредством приобретения профессиональных знаний, развитие профессиональных компетенций, практических навыков, усвоение норм, ценностей, установок и идей, сложившихся в профессиональном педагогическом сообществе.

Результатом этого должно стать присвоение профессиональных поведенческих практик с последующим внедрением в практическую сферу деятельности. Кроме того, важно сформировать у студентов новую культуру взаимоотношений, ценностями которой являются не только самостоятельные действия и предприимчивость в сочетании с ответственностью за общественное благополучие и устойчивое развитие общества, но и понимание профессиональной роли специалиста как субъекта деятельности в этом процессе [3].

По мнению многих исследователей, становится очевидным, что динамизм, напряжённость и противоречивость современных социальных процессов актуализируют антрополого-центристский подход, который требует рассматривать индивида как открытую изменяющуюся систему.

При этом особое значение имеет не только социализация личности, в ходе которой она пытается адаптироваться к социальному давлению и установить баланс между внутренними и внешними ценностями, раскрывающими ее социально-природную сущность, но и иметь в виду профессиональную адаптируемость на начальном и последующих этапах карьеры специалиста. В последующих научных работах априори даются общетеоретические

подходы к изучению проблемы профессиональной социализации.

С разных сторон эту проблему исследовали такие отечественные учёные, как Г.М. Андреева, Л.М. Митина, А.В. Морозова, М.В. Мигачева, С.Н. Дигин, Е.Ф. Зеер, А.Г. Пашков, В.А. Сластенин и другие учёные. Выявленные авторами компоненты, характеризующие феномен «профессиональной социализации», позволили нам установить его смысловую интерпретацию относительно процесса, направленного на прохождение студентом профессиональных проб и погружение в них, в ходе которых он принимает на себя соответствующую профессионально - педагогическую роль и становится ее носителем в ходе выполнения профессиональных действий и функций в зависимости от выбора профессии.

Материалы и методы исследования

В контексте трансформационных процессов возникает необходимость изучения организации профессиональной социализации студенчества как потенциального члена будущего общества. В связи с этим было проведено исследование по выявлению степени выраженности профессиональной социализации обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в результате которого мы попытались определить наиболее значимые аспекты развития этого процесса и, прежде всего, перекрёстные нормативные документы (единые образовательные программы, уставы, учебные планы и т.д.), определённые между образовательной организацией СПО и предприятием для управления процессом социализации как компонентом содержательной теоретической и практической подготовки учащихся профессионального образования.

Согласно исследованию, проведённому в рамках экспериментального плана, было установлено, что профессиональная подготовка 65% будущих специалистов была обеспечена за счёт передачи накоп-

ленного педагогического опыта учителями - наставниками без установления контрольных точек, которые отражали бы системное планирование этого процесса. В тоже время 35% молодых специалистов от общего числа обследуемых были вовлечены в систематический процесс профессиональной социализации при программной поддержке как образовательной организации СПО, так и предприятия.

Следующим важным вопросом в изучении рассматриваемой нами проблемы является изучение готовности производственных площадок с наличием оборудования, отвечающего современным требованиям, к выполнению студентами пробных фрагментов педагогической деятельности.

Результаты экспериментальных данных показали, что 25% студентов исходили из педагогических требований при выполнении практических учебных заданий, а 75% не использовали это в своей работе. На что претендует несуществующая связь при подготовке студентов во время стажировки? На основании полученных результатов, выявленных по исходному уровню развития процесса профессиональной социализации студентов, было установлено:

1. Процесс профессиональной социализации студентов как этап первоначального вхождения в мир будущей профессии обеспечивается сочетанием теоретической и практической подготовки в соответствии с взаимозависимой образовательной деятельностью социальных партнёров ОО СПО и предприятия отвечающим требованиям регулирующего нормативного банка документации.

2. Процесс профессиональной социализации будущего специалиста становится эффективным при условии своевременного «погружения» его в профессиональную деятельность на производственном этапе начального обучения, что будет способствовать формированию профессиональных навыков, социальных качеств личности и накоплению практического опыта.

3. Не менее важным фактором, влияющим на успешность профессиональной социализации будущих специалистов, является современная образовательная среда, которая выступает в качестве профессионального пространства, своеобразного поля для поиска путей личностного карьерного роста. В этом смысле рассматривается адаптивное включение молодого специалиста в производственную среду, в которой он овладевает ценностями профессионального сообщества [4].

Вышеуказанные предпосылки развития процесса профессиональной социализации студентов СПО позволяют в качестве механизмов, технологических процессов содержательного наполнения решения проблемы ориентироваться на интегральный подход к организации производственного обучения, основанный на социальном партнёрстве между организациями среднего профессионального образования и образовательными организациями профильного типа, которая направлена на объединение сфер производства и системы образования.

В этом контексте была разработана концептуальная модель процесса развития профессиональной социализации студента, которая представлена на рис. 1.

Представим общую характеристику концептуальной модели процесса развития профессиональной социализации студента в образовательном процессе среднего профессионального образования.

Концептуальная модель процесса развития профессиональной социализации студента в образовательном процессе представляет собой определённую образовательную систему, включающую в себя ряд важных элементов:

1. Элемент коммуникации между средними профессиональными образовательными организациями и представителями органов управления образованием для определения потребности в удовлетворяемых производством кадрах. Обеспечение предприятий кадрами путём прогнозирования потребностей отрасли, тем самым

увеличивая процент трудоустройства выпускников;

2. Установление социального партнёрства между образовательной организацией СПО и предприятием в свете решения задач профессиональной социализации обучающихся с точки зрения организации образовательного процесса: координация в обновлении учебных планов, образовательных программ с учётом предложений работодателей;

3. Создание единого образовательного - профессионального поля для погружения будущего специалиста в педагогическую деятельность соответствующего профиля со специально созданной образовательной моделью, насыщенной матери-

альной базой, с учётом гуманистических и цифровых тенденций образования, отвечающих современным требованиям профессиональной и педагогической подготовки;

4. Внедрение консультационного отдела, целью которого должно быть установление взаимосвязи между профильным предприятием и образовательной организацией среднего профессионального образования для создания единой круговой системы обучения как сотрудников предприятия с привлечением преподавателей из образовательной организации СПО, так и самих обучающихся в условиях профильного базового предприятия преподавателями-наставниками.

Рис.1. Концептуальная модель процесса развития профессиональной социализации студента в учебном процессе.

Результаты и выводы.

Предложенный подход к решению проблемы профессиональной социализации в системе профессионального образо-

вания имел выход для разрешения противоречия между низким уровнем качества профессиональной подготовки обучающихся, который не соответствовал требо-

ваниям работодателей к профессиональным кадрам в условиях, когда технологии стремительно меняются, когда prerogative цифрового мира становятся все более очевидными и цифровая экономика вливается в профессиональную жизнь. Следовательно, концептуальная модель процесса развивающейся профессиональной социализации будущего специалиста в образовательном процессе, основанная на установлении социального партнёрства между образовательными организациями среднего профессионального образования и такими типами образовательных организаций, как дошкольное и начальное общее образование, позволяет изменить этот процесс. О чем свидетельствуют результаты проведенного исследования:

1. Положительный эффект данной модели в организации образовательного процесса обусловлен взаимозависимостью и заинтересованностью всех органов власти, решающих проблему кадровой политики в системе профессионального образования, удовлетворяющей заполнению рабочих мест в организациях по типовому педагогическому профилю;

2. Конструктивное взаимодействие по организации образовательного процесса, при полной координации профессиональных функций руководителей образовательных организаций, концентрирует профессиональную деятельность будущих специалистов, обеспечивая тем самым формирование профессиональных компетенций, отвечающих требованиям работодателей в связи с изменившимися приоритетами современного образования;

3. Использование метода наставничества через определенное взаимодействие преподавателя - наставника и наставляемого

го - студента в свете гуманистических тенденций субъектных отношений повышает качество профессиональной подготовки будущих специалистов;

4. Целесообразность организации образовательного процесса в условиях заданной модели профессионального обучения подтверждается, с одной стороны, «кузницами» квалифицированных педагогических кадров по социальному заказу работодателей, с другой, - возросшим процентом трудоустроенных выпускников.

Вышеприведенные положения позволяют сделать вывод о том, что выявление путей урегулирования вопросов профессиональной социализации будущего специалиста в свете решений проблем современного образования становится возможным на основе установления взаимовыгодных отношений между образовательными организациями среднего профессионального образования и социальными партнерами производственной сферы по профилю профессиональной подготовки. С этой целью необходимо заключить единый договор на разработку информационно-методической базы, содержащей нормативно-локальную и учебно-методическую документацию; изменение форм и содержания учебного и производственного обучения; определение приоритетных форм передачи профессионального опыта в системе наставничества, участие работодателей в образовательном процессе, и прохождение студентами производственной практики в формате существующих рабочих площадок социальных партнеров являются определяющими факторами эффективного процесса профессиональной социализации студентов в условиях обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильина И.В. Формирование социальной компетенции как условие профессиональной социализации студентов профессиональных образовательных организаций // Вестник Пермского государственного гуманитарно - педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2018. № 2.

2. Ивановский Ю.В. Профессионально - педагогическая социализация будущих учителей физической культуры на этапе вузовского обучения: специальность: 13.00.08 дис. ... канд. пед. наук / Уфа, 2007. 175 с.
3. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие / Э.Ф. Зеер. М.: Академия, 2006. 240 с.
4. Плуگارь О. А. Молодёжь как социальная группа: определение, социально-демографические характеристики и перспективные направления исследования // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2.
5. Слостенин, В.А. Педагогика / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Слостенина. М.: "Издат. центр «Академия», 2002. 576 с.
6. Раковская О.А. Социальные ориентиры молодёжи: тенденции, проблемы, перспективы. М., 2009. 387 с.
7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М.: Академия, 2008. 256 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Pyina I. V. Formation of social competence as a condition of professional socialization of students of professional educational organizations // Bulletin of Perm State Humanitarian Pedagogical University. Series No. 1. Psychological and pedagogical sciences. 2018. No. 2.
2. Ivanovskiy Yu.V. Professional and pedagogical socialization of future teachers of physical culture at the stage of university education: specialty: 13.00.08 dis. ... Candidate of Pedagogical Sciences / Ufa, 2007. 175 p.
3. Zeer, E.F. Psychology of professional development: textbook / E.F. Zeer. M.: Academy, 2006. 240 p.
4. Plugar O. A. Youth as a social group: definition, socio-demographic characteristics and promising research directions // Modern problems of science and education. 2015. No. 2.
5. Slastenin, V.A. Pedagogy / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov; edited by V.A. Slastenin. M.: "Izdat. center "Academy", 2002. 576 p.
6. Rakovskaya O.A. Social guidelines of youth: trends, problems, prospects. M., 2009. 387 p.
7. Khutorskoy A.V. Pedagogical innovation. M.: Academy, 2008. 256 p.

Для цитирования:

Липс Н.И. Профессиональная социализация студентов педагогического колледжа: необходимость, проблемы, пути решения // Гуманитарный научный вестник. 2023. №9. С. 21-27.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/09/Lips.pdf>